

ТЯЖКІСТЬ ДЕПРЕСІЇ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ

THE SEVERITY OF MANIFESTATIONS OF DEPRESSION IN YOUNG ADULTS DEPENDS ON GENDER

Котенко Анастасія Олександрівна
Kotenko Anastasiia

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1121-6945>

Науковий керівник: завідувача кафедрою психіатрії, психотерапії та медичної психології НУОЗ України імені П. Л. Шупика д. мед. н. професор

Галина Пилягіна

Supervisor: Chief of Department of
Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology Shupyk National Healthcare
University of Ukraine **Galyna Ya. Pyliagina**

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology
Kyiv, Ukraine

e-mail: kotenko2otd@gmail.com

Актуальність. Депресивні розлади - одна з найрозповсюдженіших у практиці психіатра нозологій. За даними ВООЗ близько 264 млн. осіб у світі страждають на дану патологію (World Health Organization). За деякими дослідженнями депресія частіше вражає людей віком 20 – 40 років, що призводить до значних соціальних та економічних наслідків, а розповсюдженість даної патології складає 20,8 % (Jacobi, 2005).

Депресивні розлади часто стають причинами страждань, що призводять до соціальної дезадаптації, включаючи інвалідизацію (Бедлінський В. О. 2018).

Враховуючи поширеність та соціально-економічні наслідки депресивних розладів, вивчення даної нозології є актуальною задачею.

Мета роботи. Вивчення проблематики депресивних розладів з метою поліпшення ранньої діагностики та оптимізації методів лікування.

Матеріали та методи. У нашому дослідженні було обстежено 99 осіб із депресивними розладами невротичного регістру віком від 18 до 30 років, з них жінок – 39 (39,39%), чоловіків – 60 (60,61%), співвідношення жінок і чоловіків – 1 : 1,5. Досліджувані пацієнти були розподілені на вікові групи: 18-21, 22-25 та 26-30 відповідно.

Клінічна картина захворювання у всіх випадках визначалась депресивною симптоматикою та відповідала наступним нозологічним одиницям згідно

критеріям діагностики МКХ-10: F32 Депресивний епізод 50 (50,51%), F34 Дистимія 25 (25,25%) та F43 Розлад адаптації 23 (23,23%).

Результати. Дослідження пацієнтів за допомогою опитувальників PHQ-9 та PHQ-15 виявили статистично значимі відмінності у тяжкості перебігу депресії між групами чоловіків та жінок.

Таким чином серед жінок у рамках депресивних розладів частіше спостерігалась тенденція до істеро-депресивної симптоматики, у той час як чоловіки були більш схильними до тривожно-депресивної та астено-депресивної симптоматики. Показовим було, що жінки на відміну від чоловіків оцінювали свій соматичний стан як більш тяжкий.

Враховуючи актуальність вивчення депресивних розладів у наш час, тенденцію до дебюту даної нозології у молодому віці, соціальних та економічних наслідків, особливості депресивних розладів серед молоді потребують подальших досліджень.